

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ / SCIENCE AND EDUCATION

УДК 13.00.02.

DOI: 10.5281/zenodo.6963879

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЦИКЛА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

БЕЛОВА Юлия Владимировна

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Старший преподаватель Высшей школы дизайна; e-mail: juliawhite@mail.ru

ЕРМИЛОВА Дарья Юрьевна

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Кандидат философских наук, профессор Высшей школы дизайна; e-mail: d.ermilova@gmail.com

ЛЯХОВА Надежда Борисовна

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Профессор Высшей школы дизайна; e-mail: lyakhova_nb@mail.ru

НЕМЧИНОВА Елена Евгеньевна

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Доцент Высшей школы дизайна; e-mail: ee-nem-va@yandex.ru

ПОПОВ Степан Александрович

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Доцент Высшей школы дизайна; e-mail: 4708528@mail.ru

Аннотация. Внедрение в образовательный процесс дистанционных технологий привело российские ВУЗЫ к возникновению ряда проблем. Особенно сложно адаптировать их применение в образовательных программах, связанных с творческими специальностями, таких как дизайн и изобразительное искусство, где базовыми учебными дисциплинами являются «Академический рисунок» и «Академическая живопись». Целью исследования является изучение технически новых способов коммуникации преподавателя и обучающегося в формате дистанционного преподавания дисциплин художественного цикла, в которых для эффективного обучения требуется непосредственный личный контакт преподавателя и обучающегося, в то время как дистанционный формат требует от студентов очень сильной мотивации и способности к самоорганизации. Развитие информационных технологий и тенденции, связанные с использованием альтернативных путей взаимодействия участников образовательного процесса, должны определять актуальные и эффективные методы работы, выходящие за рамки традиционной очной модели обучения. В статье рассматриваются современные способы повышения качества организации и проведения дистанционного обучения в рамках возможного перехода к смешанной форме образовательного процесса будущего.

Материалами и методами исследования являются:

- изучение и анализ научной, учебно-методической и специальной литературы по проблеме дистанционного обучения;
- методы эмпирического исследования и обобщение практики ведения дистанционных занятий по дисциплинам общепрофессиональной подготовки высшей школы дизайна РГУТИС;
- анализ результатов работы обучающихся; опрос преподавателей.

Ключевые слова: смешанное обучение, дистанционная форма обучения, изобразительное искусство, обучение, академический рисунок, живопись, взаимодействие, коммуникация.

Для цитирования: Белова Ю.В., Ермилова Д.Ю., Ляхова Н.Б., Немчинова Е.Е., Попов С.А. Применение современных технологий в организации дистанционного образовательного процесса обучения дисциплинам художественного цикла: промежуточные итоги и перспективы. // Сервис plus. 2022. Т.16. №2. С. 21-32. DOI: 10.5281/zenodo.6963879.

Статья поступила в редакцию: 13.04.2022.

Статья принята к публикации: 17.05.2022.

APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF DISTANCE EDUCATIONAL PROCESS OF LEARNING IN DISCIPLINES OF THE ART CYCLE: INTERIM RESULTS AND PROSPECTS

Yulia V. BELOVA

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
senior lecturer at the Higher School of Design, e-mail: juliawhite@mail.ru

Daria Yu. ERMILOVA

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
Ph.D., Professor of the Higher School of Design, e-mail: d.ermilova@gmail.com

Nadezhda B. LYAKHOVA

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
Professor of the Higher School of Design, e-mail: lyakhova_nb@mail.ru

Elena E. NEMCHINOVA

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
Associate Professor at the Higher School of Design, e-mail: ee-nem-va@yandex.ru

Stepan A. POPOV

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
Associate Professor at the Higher School of Design, e-mail: 4708528@mail.ru

Abstract. The introduction of distance technologies into the educational process of Russian universities has led to a number of problems. It is especially difficult to adapt their application in educational programs related to creative specialties, such as design and fine arts, where the basic academic disciplines are "Academic drawing" and "Academic painting". The aim of the study is to study technically new ways of communication between a teacher and a student in the distance teaching format of art cycle disciplines, in which effective learning requires direct personal contact between the teacher and the student, while the distance format requires students to have very strong motivation and the ability to self-organize. The development of information technologies and trends associated with the use of alternative ways of interaction between participants in the educational process should determine relevant and effective methods of work that go beyond the traditional full-time model of education. The article discusses modern ways to improve the quality of organization and conduct of distance learning as part of a possible transition to a mixed form of the educational process of the future.

Materials and research methods are:

- study and analysis of scientific, educational-methodical and special literature on the problem of distance learning;
- methods of empirical research and generalization of the practice of conducting remote classes in the disciplines of general professional training of the higher school of design RSUTS;
- analysis of the results of the work of students; survey of teachers.

Keywords: blended learning, distance learning, fine arts, teaching, academic drawing, painting, interaction, communication.

For citation: Belova Y.V., Ermilova D.Yu., Lyakhova N.B., Nemchinova E.E., Popov S.A. (2022). Application of modern technologies in the organization of distance educational process of learning in disciplines of the art cycle: interim results and prospects. Service plus, 16(2), Pp.21-32 . DOI: 10.5281/zenodo.6963879. (In Russ.).

Submitted: 2022/04/13.

Accepted: 2022/05/17.

Введение.

В стандарте версии ФГОС 3++ основной профессиональной образовательной программы высшего образования (бакалавриата) по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, различных профилей, присутствует ряд практико-ориентированных дисциплин, связанных с общепрофессиональной подготовкой¹.

«Основы рисунка и пластической анатомии», «Основы живописи и цветной графики», «Пропедевтика», «Основы цветоведения и проектной колористики» ставят своей целью не только ознакомить с теорией, но и закрепить на практике профессиональные знания в области изобразительной грамоты. Основные изобразительные искусства (рисунок, живопись и скульптура) являются дисциплинами личного мастерства и передаются его фактически «из рук в руки», при контактном виде работы обучающегося в аудитории под непосредственным руководством преподавателя.

В случае дистанционного образовательного процесса, подобная практика передачи знаний становится разорванной, то есть обучающий работает самостоятельно, педагог работает на расстоянии от обучающегося и не может внести никаких непосредственных физических корректировок в его практическую работу, что создаёт ряд определенных проблем в обеспечении качества образовательного процесса.

Основы дистанционного обучения начали закладываться ещё в начале 2000 годов [2], однако внешние обстоятельства и стремительное развитие компьютерных технологий позволили совершить огромный скачок в процессе внедрения дистанционных технологий в обучении дизайну и изобразительному искусству и дали возможность говорить о наступлении эпохи смешанного (онлайн и офлайн) образования, и эта тенденция оформилась в различных учебных заведениях на общемировом уровне. [3, 6]

«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные тех-

нологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников»².

Современные дистанционные образовательные технологии (ДОТ) являются качественно новыми средствами формирования проектно-графических умений у обучающихся. [5]

Анализ публикаций по проблематике исследования.

Большинство статей, созданных за последние два года, рассматривают педагогические аспекты взаимодействия в смешанном обучении на базе различных учебных заведений. Юй Хуанцзюнь (Даляньский колледж искусств) и Давыденко В.А. (Тихоокеанский государственный университет) определяют «организационно-педагогические, психолого-педагогические и дидактические педагогические условия, способствующие осуществлению педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса». [12, с.272]. К.Г. Репина, изучила использование возможностей социальных сетей в процессе дистанционного обучения бакалавров изобразительного искусства [6]. Степанова-Третьякова, Н. С. Изучает значение дистанционного обучения в дизайне, а П. Э. Хрипунов исследовал возможности дистанционного преподавания академического рисунка в профессиональной подготовке дизайнеров. [10, 11]

Дистанционное взаимодействие в первую очередь основано на прямой трансляции занятия в приложениях для видеоконференцсвязи и вебинаров, особенно на тех, которые предлагают бесплатные версии, такие как Microsoft Teams, Zoom, Skype, Google Meet, Moodlea[9], либо учебное заведение устанавливает вебинарную комнату на своем сервере, чтобы обеспечить безлимитную видеоконференцсвязь.

«Выделяют четыре режима видеоконференций: видеозвонок (точка-точка), симметричная конференция (все участники на экране), видео-

¹ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) от 23.11.2020 № 658 [электронный ресурс] – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/> (дата обращения 17.03.2021 г.)

² Закон об образовании. Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [электронный ресурс] – URL: Закон об образовании | ГАРАНТ (garant.ru)/ (дата обращения 17.02.2022 г.)

урок (все участники видят и слышат лектора, а лектор видит и слышит всех), селекторное совещание (все участники видят и слышат только докладчиков)». [8, с.88]

В перечисленных формах занятий преподаватель показывает и объясняет перед веб-камерой какое-либо изображение, задание, приемы работы и т.п. и может наблюдать процесс самостоятельной работы студента в прямом времени. Все программы видеоконференций, разработанные в последнее время, поддерживают режим «окно в окне» и позволяют видеть методическую последовательность работы, но не позволяют рассмотреть подробности.

«Дистанционные формы обучения подразумевают освоение материала обучаемыми в online режиме в непосредственном контакте с обучающим, это консультации в режиме групповых видеоконференций, ответы на вопросы в чате группы, практико-ориентированные занятия с применением графических редакторов. К удобству взаимодействия с использованием телекоммуникационных технологий можно отнести все плюсы «живого общения в режиме «здесь и сейчас», но также к рискам относится возможность обрыва соединения интернет-провайдером и потеря контакта с обучающим/обучаемыми.»[7, с.38]

В данном исследовании рассмотрим основные технические вопросы, решаемые в РГУТиС при проведении занятий в рамках дистанционного процесса обучения.

1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса и проблема цифрового разрыва.

В системе дистанционного обучения к основным предметам материально-технического обеспечения дисциплины для проведения занятия на аффилированной платформе видеоконференции прибавляется необходимость наличия персонального компьютера (ПК), видеокамеры (на штативе) и безлимитного скоростного интернета, что приводит к существенным дополнительным финансовым затратам.

Но, для максимально качественного проведения онлайн-занятия в области изобразительного искусства, преподавателю необходимо как минимум две видеокамеры на штативах, для одно-

временной демонстрации натурной постановки и выполняемой работы, при занятии живописью, желательно также иметь возможность демонстрации палитры и набора красок, чтобы показать нюансы процесса, микрофон, и ...оператор, который будет управлять трансляцией со всех этих камер. Подобный метод работы мало реализуем в условиях обычного дистанционного занятия и скорее походит для записи обучающего видео, не предусматривающего режим онлайн-трансляции.

Со стороны обучаемого для полноценной работы в дистанционном формате необходимы менее сложные устройства:

- для получения визуальной и звуковой информации – экран и динамики,

- для передачи визуальной и звуковой информации - веб-камера и микрофон. Чаще всего все эти элементы объединены у обучающихся в одном смартфоне и могут быть настроены либо на передачу, либо на приём, поэтому часть информации при переключении с одного вида работы на другой неизбежно теряется.

Количество студентов, способных поддерживать необходимые требования к материально-техническому обеспечению видеосвязи за время использования элементов дистанционного обучения значительно выросло и составляет приблизительно от 80 до 90%. Стопроцентного охвата качественным оборудованием пока, конечно, достигнуть невозможно.

При возникновении технических проблем с онлайн-платформой всегда должна быть возможность альтернативной связи с преподавателем для решения текущих образовательных задач и проблем. Проблемы настройки оборудования и связи были подробно рассмотрены в статье Крестьянинова А.О. [4]

Далеко не всё техническое обеспечение, которое, по финансовым соображениям, могут себе позволить обучающиеся, обладает качественной цветопередачей, в результате чего возникают определенные цветовые искажения визуального материала.

Таким образом, отчетливо встает проблема «цифрового разрыва» (digital divide) в обеспечении качества образовательного процесса.

Рис. 1. Скриншот экрана преподавателя с «окнами» студентов и обмен сообщениями.

Информационное неравенство может существовать на различных уровнях. В одном коллективе могут быть как учащиеся, у которых дома есть полноценный персональный компьютер с выходом в интернет и богатым программным обеспечением, либо есть только мобильный интернет на смартфоне. В случае дистанционной работы даже внутри одного района иногда можно наблюдать значительную разницу в покрытии сетью интернет и уровнем технологической оснащенности территорий городских, пригородных и сельских районов.

Определенное цифровое неравенство также существует и между преподавателями, особенно учитывая разновозрастной состав ППС, часть которых имеют навыки работы в цифровом пространстве или прошли необходимую подготовку, владеют современными графическими программами и используют эти технологии в обучении, и теми, кто этими навыками и знаниями не обладает. В этом случае проблема вполне решаема. Более того, повышение

информационной грамотности преподавателей на данном этапе - важнейший элемент подготовки и повышения квалификации специалистов.

2. Повышение качества визуальной информации внутри образовательного процесса.

Платформы видеоконференций обычно не предназначены для высокохудожественного общения и обладают недостаточной мощной системой поддержки цвета. Поэтому, время от времени, консультацию необходимо проводить с использованием фотоотчетов, на которых изображение не будет искажено посторонним техническим воздействием и можно более детально рассмотреть качество выполняемой обучающимся работы.

Важной проблемой является обеспечение качественного оборудования для фотографирования и воспроизведения изображений, для соблюдения цветовых и тональных характеристик постановки и её соответствии заданию РПД. В частности, далеко не все персональные компью-

теры (ноутбуки и планшеты), которые могут себе позволить обучающиеся, обладают качественной цветопередачей в результате чего возникают определенные искажения исходного визуального материала и итоговая работа, выполненная обучающимся, далеко не всегда может соответствовать исходной цветовой гамме, но, в основном, будет соответствовать тональному балансу, поскольку искажения тона мониторы обычно не производят.

Для минимизирования этих искажений производится или калибровка оборудования [3] или цветокоррекция с использованием графического редактора.

В свою очередь обучающийся после выполнения задания должен прислать фото выполненной работы в максимально возможном качестве при хорошем освещении.

Рис. 2. Студенческие работы, выполненные в дистанционной форме обучения (акварель, живопись «по-сырому»)

На рис. 2. – корректно созданное фотоизображение, на рис.3. явно видны недостатки фотографического характера – искажение формы работы, отсвечивание невысохшего слоя воды на листе бумаги.

Позитивным моментом работы с использованием фотоматериалов можно отметить возможность быстрого переключения точки зрения на работу – например при использовании фильтров тона можно объяснить задание «гризайль»

или ошибки по тону в студенческом этюде на начальном этапе обучения (рис. 4). На скриншотах очевидны недостатки фотографий, выполненных студентами - пересвеченное изображение с затемнениями, деформация (волнистость) листа бумаги, и тональные недочёты собственно художественного происхождения. Однако перевод изображения в градации чёрного и белого ясно показывает места неверного тонального решения, более наглядно, чем на классическом аудиторном занятии.

При проведении практического занятия в цифровом формате возникает необходимость визуализировать какие-либо элементы работы графическим способом. Работа классическим инструментом ввода информации типа «мышь» не дает точной линии и двигается дискретно, создавая неровные зигзаги, что сказывается на качестве подачи материала (рис. 5).

Рис. 3. Студенческие работы, выполненные в дистанционной форме обучения (акварель, живопись «по-сырому»).

Рис.4. Введение в живопись. Работа с тональным строем работы с применением ДДТ. Учебные работы.

Рис.5. Дискретный след рисующего инструмента платформы видеоконференции при использовании инструмента ввода типа «мышь».

По этой причине, для адекватного объяснения нового материала необходимо применение современных технологий в образовательном процессе – графических редакторов и графических планшетов с инструментом ввода в виде ручки (Grip Pen). Работа с графическим планшетом позволяет быстро, несколькими линиями объяснить конструктивные особенности формы изображаемого объекта. Этот способ можно применять и при корректировке отдельных участков работы обучающегося (рис. 6).

Безусловно в процессе презентации визуального материала будут возникать замедления, поскольку обычно платформы обеспечения конференций воспроизводят видео недостаточно быстро.

Использование облачных технологий.

Использование средств массовой электронной коммуникации, позволяет моментально донести до обучающихся рабочие файлы, используя рассылки, соцсети, Гугл-таблицы и облачные хранилища.

Любой объём информации становится доступным через облачные технологии и электронные библиотечные системы. Например, проект Google Arts & Culture. Датой начала проекта можно считать февраль 2011 года. Изначально в проекте принимали участие 17 музеев. На март 2022 года в коллекции присутствуют более 35 000 произведений искусства, среди них картины 13000 художников, выполненные в 239 техниках. Наряду с экспонатами художественных музеев, на сайте публикуются панорамные съёмки из залов музеев, что может удовлетворить

потенциальные запросы самого любознательного студента и позволяет выполнять специфические задания (копирование).[13].

Изучение фотографий картин в максимальном разрешении (гигапиксельные иллюстрации), чрезвычайно полезно для студентов художественных учебных заведений. Моментальное взаимодействие с общемировой культурной базой расширяет горизонты и кругозор обучающихся.

Рис. 6. Скриншот экрана графического редактора с элементами корректировки работы преподавателем.

Рис. 7. Сравнение качества гигапиксельного и мегапиксельного изображения. Рембрандт Харменс Ван Рейн, «Ночной дозор», 1642г., фрагмент.

Вывод.

Необходимо постоянное повышение квалификации ППС в сфере современных компьютерных программ и технологий, улучшение материальной базы и цифровой обеспеченности учебных заведений и обучающихся. Это позволит минимизировать качественный разрыв в проведении очных и дистанционных практических занятий.

Не существует единой подходящей для всех модели обучения в сфере художественного образования, поэтому формирование глобального дистанционного художественного образования пока невозможно.

Применение ДОТ, заменяющих полноценное аудиторное занятие должно носить кратковременный характер. Применение ДОТ, как до-

полнительный способ коммуникации между преподавателем и обучающимся расширяет возможности обучения дисциплинам художественного цикла, при сохранении контактного взаимодействия.

Элементы дистанционного образования могут позитивно восприниматься для условий проживающих в отдаленной местности, либо имеющих ограниченные возможности для очного присутствия на занятии и доступа к информационным ресурсам.

Введение ДОТ рекомендуется для обеспечения консультативной работы в рамках самостоятельного образовательного процессе вне занятий, отведенных для контактной аудиторной работы.

Список источников

1. Гагарина, И. С. Формы обучения изобразительному искусству в сетевом формате: анализ мирового опыта / И. С. Гагарина // Искусствознание и педагогика: диалектика взаимосвязи и взаимодействия: Сборник трудов XIV международной межвузовской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 23 декабря 2021 года. – Санкт-Петербург: Центр научно-информационных технологий "Астерион", 2021. – С. 84-95.
2. Зайченко, Т. П. Основы дистанционного обучения: Теоретико-практический базис / Т. П. Зайченко; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2004. – 167 с.
3. Ившина, Г. В. Дистанционные технологии обучения в открытом образовании: опыт Казанского федерального университета / Г. В. Ившина // Новые образовательные технологии в вузе: Сборник тезисов докладов участников конференции, Екатеринбург, 18–20 февраля 2014 года / редактор: А.В. Поротникова. – Екатеринбург: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2014. – С. 611-619.
4. Крестьянинов, А. О. Особенности реализации дистанционного обучения при проведении занятий по живописи / А. О. Крестьянинов // Вопросы педагогики. – 2020. – № 4-2. – С. 211-215.
5. Куликов, Е. А. Формирование проектно-графических умений студентов в системе дистанционного обучения дизайну / Е. А. Куликов // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. – 2012. – № 3(41). – С. 114-118.
6. Ляо, Ч. Дистанционное и онлайн-обучение в сфере дизайна (опыт открытого университета Великобритании) / Ч. Ляо // Искусствознание и педагогика диалектика. Взаимосвязи и взаимодействия: Материалы VIII Международной межвузовской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 16 декабря 2020 года / Научные редакторы: С.В. Анчуков, О.Л. Некрасова-Каратеева. – Санкт-Петербург: Центр научно-информационных технологий "Астерион", 2020. – С. 296-300.
7. Назарова Л. Р. Опыт обучения студентов-дизайнеров СПО основам пропедевтики в дистанционной форме: аспекты индивидуализации // Среднее профессиональное образование. 2022. № 1 (317). С. 38-40.
8. Репина, К. Г. Использование возможностей социальных сетей в процессе дистанционного обучения бакалавров изобразительного искусства / К. Г. Репина // Дистанционное образование: трансформация, преимущества, риски и опыт: Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Уфа, 16–18 декабря 2020 года. – Уфа: Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, 2020. – С. 314-317.

9. Розова, Н. В. Возможности электронной среды обучения Moodle при реализации проектной деятельности в условиях дистанционного обучения по специальности дизайн / Н. В. Розова // Инновационные процессы в современном образовании: практики, технологии, решения : сборник трудов по материалам международной научно-практической конференции, Москва, 28–30 декабря 2020 года. – Москва: Информинфо, 2021. – С. 290-294.

10. Степанова-Третьякова, Н. С. Значение дистанционного обучения в дизайне и академическом рисунке / Н. С. Степанова-Третьякова, Ю. И. Бондарев // Вестник ГГУ. – 2017. – № 2. – С. 184-189.

11. Хрипунов, П. Э. Возможности дистанционного преподавания академического рисунка в профессиональной подготовке дизайнеров / П. Э. Хрипунов // Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна. – 2018. – № 2. – С. 89-95.

12. Юй, Х. Педагогические условия взаимодействия преподавателя и студента в условиях дистанционного обучения изобразительному искусству (академическая живопись) / Х. Юй, В. А. Давыденко // Интеграция научных школ Дальнего Востока в образование региона : Сборник статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции, Хабаровск, 23–24 ноября 2021 года / . – Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2021. – С. 272-277.

13. Google Arts & Culture [Электронный ресурс] – URL: <https://artsandculture.google.com/project/gigapixels> (дата обращения 21.02.2022 г.)

References

1. Gagarina, I. S. (2021). Formy obuchenija izobrazitel'nomu iskusstvu v setevom formate: analiz mirovogo opyta [Forms of teaching fine arts in a network format: analysis of world experience] *Iskusstvoznanie i pedagogika: dialektika vzaimosvjazi i vzaimodejstvija: Sbornik trudov XIV mezhdunarodnoj mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Sankt-Peterburg, 23 dekabrja 2021 goda [Art history and pedagogy: dialectics of interconnection and interaction: Proceedings of the XIV International Interuniversity Scientific and Practical Conference, St. Petersburg, December 23, 2021]. St. Petersburg: Centr nauchno-informacionnyh tehnologij "Asterion" [St. Petersburg: Center for Scientific and Information Technologies "Asterion"], 84-95. (In Russ.)*

2. Zaichenko T. P. (2004). *Osnovy distancionnogo obuchenija: Teoretiko-prakticheskij bazis [Fundamentals of distance learning: Theoretical and practical basis]. St. Petersburg: Rossijskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet im. A.I. Gercena. (In Russ.)*

3. Ivshina G. V. (2014). *Distancionnye tehnologii obuchenija v otkrytom obrazovanii: opyt Kazanskogo federal'nogo universiteta [Distance learning technologies in open education: the experience of Kazan Federal University]. Novye obrazovatel'nye tehnologii v vuze: Sbornik tezisev dokladov uchastnikov konferencii, Ekaterinburg, 18–20 fevralja 2014 goda [New educational technologies at the university: Collection of abstracts of the conference participants, Yekaterinburg, February 18–20, 2014]. Yekaterinburg: Federal'noe gosudarstvennoe avtonomnoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego professional'nogo obrazovanija Ural'skij federal'nyj universitet im. pervogo Prezidenta Rossii B.N. El'cina, 611-619. (In Russ.)*

4. Krestyaninov A. O. (2020). *Osobennosti realizacii distancionnogo obuchenija pri provedenii zanjatij po zhivopisi [Features of the implementation of distance learning in the course of classes in painting]. Voprosy pedagogiki [Questions of Pedagogy]. No. 4-2, 211-215. (In Russ.)*

5. Kulikov E. A. (2012). *Formirovanie proektno-graficheskikh umenij studentov v sisteme distancionnogo obuchenija dizajnu [Formation of design and graphic skills of students in the system of distance learning design]. Voprosy sovremennoj nauki i praktiki. Universitet im. V.I. Vernadskogo [Questions of modern science and practice. University. IN AND. Vernadsky]. No. 3 (41), 114-118. (In Russ.)*

6. Liao Ch. (2020). *Distancionnoe i onlajn-obuchenie v sfere dizajna (opyt otkrytogo universiteta Velikobritanii) [Distance and online learning in the field of design (the experience of the UK Open University)]. *Iskusstvoznanie i pedagogika dialektika. Vzaimosvjazi i vzaimodejstvija: Materialy VIII Mezhdunarodnoj mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Sankt-Peterburg, 16 dekabrja 2020 goda [Art History and Pedagogy Dialectics. Relationships and interactions: Proceedings of the VIII International Interuniversity Scientific and Practical Conference, St. Petersburg, December 16, 2020]. St. Petersburg: Centr nauchno-informacionnyh tehnologij "Asterion", 296-300. (In Russ.)**

7. Nazarova L. R. (2022). *Opyt obuchenija studentov-dizajnerov SPO osnovam propedevtiki v distancionnoj forme: aspekty individualizacii [Experience in teaching students-designers of secondary vocational education the basics*

of propaedeutics in a distance form: aspects of individualization]. *Srednee professional'noe obrazovanie* [Secondary vocational education]. No. 1 (317), 38-40. (In Russ.)

8. Repina K. G. (2020). Ispol'zovanie vozmozhnostej social'nyh setej v processe distancionnogo obuchenija bakalavrov izobrazitel'nogo iskusstva [Using the possibilities of social networks in the process of distance learning for bachelors of fine arts]. *Distancionnoe obrazovanie: transformacija, preimushhestva, riski i opyt: Materialy I Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem*, Ufa, 16–18 dekabnja 2020 goda [Distance education: transformation, advantages, risks and experience: Materials of the I All-Russian scientific and practical conference with international participation, Ufa, December 16–18, 2020]. Ufa Bashkirskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet im. M. Akmully, 314-317. (In Russ.)

9. Rozova N. V. (2020). Vozmozhnosti jelektronnoj sredy obuchenija Moodle pri realizacii proektnoj dejatel'nosti v uslovijah distancionnogo obuchenija po special'nosti dizajn [Possibilities of the electronic learning environment Moodle in the implementation of project activities in the conditions of distance learning in the specialty design] *Innovacionnye processy v sovremennom obrazovanii: praktiki, tehnologii, reshenija: sbornik trudov po materialam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii*, Moskva, 28–30 dekabnja 2020 goda [Innovative processes in modern education: practices, technologies, solutions: a collection of works based on international scientific -practical conference, Moscow, December 28–30, 2020]. Moscow: Informio, 290-294. (In Russ.)

10. Stepanova-Tretyakova N.S. (2017). Znachenie distancionnogo obuchenija v dizajne i akademicheskom risunke [Significance of distance learning in design and academic drawing]. *Vestnik GGU* [Bulletin of GGU]. No. 2, 184-189. (In Russ.)

11. Khripunov P. E. (2018). Vozmozhnosti distancionnogo prepodavanija akademicheskogo risunka v professional'noj podgotovke dizajnerov [Possibilities of distance teaching of academic drawing in the professional training of designers]. *Sovremennye tendencii izobrazitel'nogo, dekorativnogo prikladnogo iskusstv i dizajna* [Modern trends in fine, decorative applied arts and design]. No. 2, 89-95. (In Russ.)

12. Yu H. (2021). Pedagogičeskie uslovija vzaimodejstvija prepodavatelja i studenta v uslovijah distancionnogo obuchenija izobrazitel'nomu iskusstvu (akademicheskaja zhivopis') [Pedagogical conditions of interaction between a teacher and a student in the context of distance learning in fine arts (academic painting)]. *Integracija nauchnyh shkol Dal'nego Vostoka v obrazovanie regiona: Sbornik statej po itogam Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii*, Khabarovsk, 23–24 nojabnja 2021 goda [Integration of scientific schools of the Far East into the education of the region: Collection of articles on the results of the All-Russian scientific and practical conference, Khabarovsk, November 23–24, 2021]. Khabarovsk: Tihookeanskij gosudarstvennyj universitet, 272-277. (In Russ.)

13. Google Arts & Culture [Electronic resource] – URL: <https://artsandculture.google.com/project/gigapixels> (Accessed 02/21/2022)